

Elementos Alu e o seu papel como marcadores moleculares

Alu elements and their role as molecular markers

CARDANHA, B. L. & COSTA, A.P.P.

Resumo

Os elementos de transposição (TE) foram descobertos por Barbara McClintock em 1940 e eram considerados DNA lixo (*junk DNA*). Contudo atualmente já se sabe que essas sequências contribuem para a evolução dos organismos e para o aumento da complexidade do genoma, influenciando no número de genes e vias de regulação gênica. Os elementos Alu são elementos de retrotransposição mais comuns em primatas, constituindo aproximadamente 13% do genoma humano. Acredita-se que as primeiras inserções destes elementos no genoma de primatas tenham ocorrido a 65 milhões de anos tornando-se o mais bem-sucedido elemento móvel do genoma humano. As diferentes inserções destes elementos no genoma podem ser utilizadas como marcadores de DNA em estudos de análises genéticas populacionais e filogenéticas e variação gênica em humanos, além de aplicações em teste de paternidade e criminalística. A facilidade de trabalhar com essas inserções, sendo um método informativo e confiável, tem levado os pesquisadores a usá-las como alternativas para o DNA mitocondrial, SNP, SRT e microssatélites.

Palavras-chave: Alu; marcador molecular; polimorfismo; ancestralidade; elemento de transposição.

Abstract

Discovered by Barbara McClintock in 1940, transposable elements (TE) were previously considered junk DNA. However today it was known that these sequences contribute to the evolution and increase the genome complexity, influencing the number genes and gene regulatory pathways. Alu elements are the most common retrotransposable elements in primates, constituting approximately 13% of the human genome. The earliest insertion of these elements into the primate genome is believed to have occurred 65 million years ago, becoming the most successful mobile element in the human genome. The different insertions of these elements into the genome can be used as DNA markers in studies of population and phylogenetic analysis and gene variation in humans, as well as paternity and criminalistic testing applications. The facility to working with these elements, being an informative and reliable method, led to use them as alternatives to mitochondrial DNA, SNP, SRT and microsatellites.

Keywords: Alu; molecular marker; polymorphism; ancestry; transposition element.

Introdução

Cerca de 98% do genoma humano é composto por sequências que não codificam proteínas. Deste total, 42% é composto por sequências genéticas móveis, conhecidas como elementos de transposição (TEs) (Ray & Batzer, 2011; Ule, 2013). Estes elementos têm profundos efeitos na estrutura e funcionamento do genoma. Os elementos de transposição são responsáveis, em parte, por gerar variabilidade genética. Variabilidade gerada como consequência da capacidade intrínseca de mudar de lugar nos genomas em que se encontram associados (Venner et al, 2009). Os TEs foram primeiramente descobertos por Barbara McClintock em um estudo analisando o cromossomo 9 de milho (*Zea mays ssp. mays*), em 1940. Anos após essa descoberta, com o avanço da tecnologia criando a possibilidade de manipular genes e cromossomos em laboratório, estudos aprofundados sobre o genoma dos organismos sucederam várias descobertas, entre elas que os TEs também se encontravam em organismos procariotos (Varani et al., 2015).

Inicialmente, os TEs eram considerados “DNA lixo” (*junk DNA*) (Dridi, 2012) que estavam sendo transmitidos de geração a

geração, pois não haviam evidências de que essas sequências exerciam alguma função útil, portanto pensava-se que o objetivo das sequências era sobreviver no genoma hospedeiro. Com o avanço da tecnologia, avanços no conhecimento dos genomas, tanto de procariontes como de eucariontes, e a possibilidade sequenciar genoma completos facilitaram avaliar a contribuição dos TEs para o genoma (Dias & Carareto, 2015). Hoje em dia já se sabe que essas sequências contribuem para a evolução dos organismos e para o aumento da complexidade do genoma, influenciando no número de genes e vias de regulação gênica (Nahum, 2012; Chalopin et al, 2015; Platt et al, 2018; Mustafin & Khusnutdinova, 2018; Bourgeois & Boissinot, 2019).

Os elementos de transposição podem ser classificados como transposons (mobilizam-se no genoma por meio de intermediários de DNA) ou retrotransposons (dependem de um intermediário de RNA para serem copiados e se inserirem em um novo local no genoma) (Figura 1A). Atualmente, os transposons de DNA não se mobilizam no genoma humano, enquanto os retrotransposons têm mobilidade significativa (Navarette et al, 2017). Os retrotransposons podem ser subdivididos em elementos LTR e não LTR,

que são diferenciados pela presença ou ausência longas terminações repetidas diretas em suas terminações (do inglês *Long Terminal Repeat: LTRs*). As LTRs podem ser funcionalmente definidas como promotores e terminadores da transcrição. Os retrotransposons LTR são retrovírus endógenos com atividade muito limitada. Por outro lado, os retrotransposons sem LTR, tipificados pelos elementos L1, Alu e SVA, são atualmente os mais ativos (Cordaux & Batzer, 2009; Solyom & Kazazian, 2012) (Figura 1B).

Os elementos sem LTRs apresentam uma sequência poli-A em uma de suas terminações e aparecem antes da radiação humano-chimpanzé estando no genoma de mamíferos a cerca de 100 milhões de anos (Garcia & Gaiesky, 2015). Esses elementos sem LTRs possuem sequências que são recentes e, por isso, consideradas polimórficas. Além disso, são específicas de humanos, o que os tornam potenciais marcadores moleculares (Ray & Batzer, 2011).

Figura 1 Representação esquemática do mecanismo de transposição (A) e organização dos elementos de transposição (B). Transposons mobilizam-se via DNA por meio de um mecanismo de excisão do sítio original e integração em outro ponto no genoma. Todos esses elementos possuem repetições terminais invertidas (IR) e genes para codificação da enzima transposase, necessária para sua mobilização. Os retrotransposons se movimentam através de um intermediário de RNA que é codificado para DNA por uma transcriptase reversa, produzida por eles mesmos, antes da sua nova inserção. Os retrotransposons com LTRs possuem longas repetições terminais que flanqueiam uma região central que contém regiões codificadoras de proteínas (GAG e POL) necessárias para sua mobilização. Os retrotransposons sem LTRs (LINE ou SINE) tem em sua extremidade 3' uma cauda poli-A e podem ou não codificar as enzimas necessárias para sua mobilização.

Os elementos Alu

Os elementos Alu possuem uma taxa de mobilização de 1 a cada 50 meioses, portanto existem mais de 1 milhão de sequências Alu no genoma humano (Medina & Carareto, 2015). Essa família representa os elementos de retrotransposição mais comuns em primatas, constituindo aproximadamente 13% do genoma humano. Acredita-se que as primeiras inserções destes elementos no genoma de primatas tenham ocorrido a 65 milhões de anos (Cordaux et al., 2004), tornando-se o mais bem-sucedido elemento móvel do genoma humano (Cordaux et al., 2004 e Medina & Carareto, 2015).

Sabe-se que os elementos Alu são constituídos de um monômero esquerdo com 100 nucleotídeos e um direito com 200 nucleotídeos, que se mantem juntos por uma sequência rica em adenosina e terminando com uma cauda poli-A, sendo que cada subunidade se originou das terminações 5' e 3' do 7SL RNA (Dridi, 2012), este dímero contribuiu para a origem dos primatas (Garcia & Gaiesky 2015). Esses elementos não são autônomos, isto é, dependem de

enzimas que os elementos LINEs, geralmente da família L1 codificam para poderem realizar a transposição (Varani et al., 2015).

Por causa das diferenças que ocorreram nas sequências mestres durante a evolução, foram criadas famílias (Old, Intermediate e Young) e subfamílias. A família Young (Y) é a que contém mais sequências inseridas recentemente, não fixadas, específicas de humanos. O polimorfismo dessa família é apresentado como alelos, sendo que a falta da inserção corresponde ao estado ancestral. Portanto, as inserções presentes em indivíduos diferentes demonstram que, provavelmente, eles possuem o mesmo ancestral, no qual ocorreu a inserção, pois a probabilidade de dois elementos independentes se inserirem no mesmo local no genoma é praticamente nula (Terreros, et al., 2009).

As diferentes inserções destes elementos no genoma geraram diferentes polimorfismos, que podem ser utilizados como marcadores de DNA em estudos de populações humanas (Ayarpadikanan & Kim 2014) por causa de sua mobilização conservativa, sendo mais estável, portanto útil como marcador molecular (Kuroki & Setta, 2015). Analisando o polimorfismo da inserção Alu é possível estudar a diversidade, origem e estrutura do genoma da população mundial (Batzer & Deininger, 2002), assim como estudar doenças ligadas aos genes (Chen et al., 2005; Cordaux et al., 2007).

As inserções de novas sequências têm se mostrado constante ao longo da evolução humana, sendo possível obter diferentes compreensões sobre a história evolutiva dos humanos dependendo da idade da inserção. Há estudos que discutem questões filogenéticas populacionais globais e regionais, demonstrando que as sequências Alu são ótimos marcadores para a reconstrução da história evolutiva das populações, o que levou a uma forte crença de que a origem dos seres humanos atuais veio da África (Terreros, et al., 2009).

Esses elementos também possuem o potencial de intervir na expressão dos genes humanos de várias formas, podendo contribuir para rearranjos cromossômicos causando deleções, inversões e duplicações através da recombinação de elementos de transposição homólogos em regiões diferentes nos cromossomos. Apesar do impacto positivo na evolução que os elementos de transposição provocaram, a inserção em uma região pode afetar a expressão do gene. Mesmo que poucas inserções Alu sejam encontradas na região 5' não codificante ou nos éxons de genes, evidenciando que essas sequências nesses locais são prejudiciais as funções dos genes, sabe-se que 60 doenças são associadas as sequências Alu, sendo que uma dessas doenças é o câncer (Medina & Carareto, 2015; Navarette et al, 2017).

Existe relação dessas sequências com a recombinação homóloga, tanto intracromossômica quanto intercromossômica; com a expansão do genoma, pois as sequências Alu estão presentes em maior número de cópias no genoma do que as sequências L1 (Garcia & Gaiesky, 2015). Também estão presentes em regiões promotoras de genes, assim como podem ser uma proteção para os genes contra a cromatina condensada adjacente (Dias & Carareto, 2015). Os Alu podem afetar a expressão gênica de várias formas. Quando inseridos na região intrônica de um gene, esses elementos têm sequências que podem ser reconhecidas como sítios de splice, podendo provocar um splicing alternativo. Podem ocorrer a adição de Alu exônicos em regiões codificantes que servem como fonte de diversidade de proteínas (Dias & Carareto, 2015).

Elementos Alu como marcadores moleculares

Em geral, os TEs podem ser utilizados como marcadores moleculares para estudos de análises genéticas populacionais e filogenéticas, teste de paternidade e criminalística, estudos de origem e

variação gênica em humanos, principalmente em relação aos retroelementos. O polimorfismo das inserções dos TEs permite que o pesquisador tenha uma maior precisão do que com outros marcadores genéticos como polimorfismos de um único nucleotídeo (em inglês: *single nucleotide polymorphisms: SNPs*), microsátélites, polimorfismo do DNA mitocondrial (Ray & Batzer, 2011) e short tandem repeats (STRs) (Mamedov et al., 2010). Além de usar essas sequências para estudos populacionais, elas também são utilizadas nas análises forenses para a identificação de um indivíduo ou de um grupo. Há estudos, como os de Bamshad et al. (2003), Witherpoon et al. (2006) e Watkins et al. (2003), que utilizam os retrotransposons para agrupar populações, pesquisar as origens humanas e migrações; outros pesquisadores tem feito a genotipagem de indivíduos desconhecidos identificando sua ancestralidade, o que pode ser útil para investigações criminais (Ray & Batzer, 2011).

Cada Alu é proveniente de um único evento de retrotransposição que ocorreu nos primatas. Depois dessa transposição inicial, as sequências são herdadas segundo padrão mendeliano. A maioria das inserções Alu aconteceu há milhões de anos e estão fixadas, isso significa que, em um locus em particular, todos os primatas têm a sequência Alu em cada um dos pares de cromossomos. Entretanto, centenas de Alu tem se inserido no genoma desde a evolução de primatas para os humanos, consequentemente algumas inserções não são fixadas, o que significa que se pode ter ou não a presença da sequência em cada um dos pares de cromossomos, dessa forma cria-se dois possíveis alelos (presença [+]) e/ou ausência [-]. Essa forma de analisar, pela presença e ausência da sequência em um determinado locus, permite estudar a descendência por causa dos potenciais locais para a inserção dessa sequência e porque se sabe que no ancestral antigo o estado da inserção é a sua ausência (Deininger & Batzer, 1999). (Figura 2).

Figura 2 Representação esquemática do teste para identificar a presença e ausência da inserção Alu. A utilização de primers que flanqueiam o locus da inserção, na amplificação por PCR, permite identificar o tamanho dos produtos da amplificação posteriormente na eletroforese em gel de agarose. A diferença de tamanho dos produtos amplificados indica a presença ou ausência da inserção do elemento Alu.

Assim esse dimorfismo da inserção Alu, em um estudo feito por Batzer et al. (1994) usando quatro loci polimórficos das inserções Alu (TPA25, ACE, APO, PV92), onde eram analisadas ausência ou presença da inserção, demonstrou que este polimorfismo era útil para o estudo genético de populações. Ray et al. (2005) analisou 100 loci polimórficos da inserção Alu, para determinar a ancestralidade das amostras de DNA de 18 pessoas geograficamente aleatórias, classificando essas amostras em quatro grandes grupos populacionais do mundo. Um estudo feito na Rússia pelo Solovieva et al. (2009) foi usado cinco loci polimórficos (ACE, APOA1, B65, PV 92, TPA25) das inserções Alu para se determinar a frequência das inserções na população russa e determinar a ancestralidade de 10 populações de diferentes partes da Rússia.

Foram observadas diferentes frequências dos alelos nas diferentes populações, indicando que as inserções Alu são ótimos marcadores para se estudar a evolução humana e a migração. Vários trabalhos têm demonstrado a aplicabilidade das inserções Alu neste tipo de estudo (Figura 3).

Figura 3 Representação da localização cromossômica de inserções Alu. Os elementos Alu estão presentes em mais de um milhão de cópias distribuídos por todos os cromossomos humanos. Aqui estão representadas as inserções Alu mais utilizadas em estudos de ancestralidade em diferentes populações, localizadas nos cromossomos 1,8,11,16 e 17.

No Brasil, Marrero et al. (2007) realizou estudos usando a sequência Alu para investigar a história evolutiva de uma população do sul do país (os habitantes da região do Pampa em comparação com populações correspondentes da Argentina e Uruguai). Em um estudo anterior, Cotrim et al. (2004) analisou quatro loci polimórficos Alu (APO, ACE, TPA25 e FXIIB) para caracterizar grupos de quilombolas do Vale do Ribeira. No trabalho de Mendes-Junior e Simões (2001), foram analisadas as inserções de 3 loci polimórficos (TPA25, PV 92, APO) de inserção Alu em uma população urbana do sudeste do Brasil para caracterizar a composição étnica dessa população.

Deste modo, o polimorfismo da inserção Alu mostrou-se como um importantíssimo marcador nos estudos de populações em escalas globais (Batzer et al., 1996; Stoneking et al., 1997; Carroll et al., 2001; Royengel et al., 2001) e regionais (Battilana et al., 2006; Nasidze et al., 2001; Xiao et al., 2002; Khusainova et al., 2004; Solovieva et al., 2009; Navarrete et al., 2019), assim como é útil para teste de paternidade (Novick et al., 1995; Mamedov et al., 2010) e para análises forenses (Novick et al., 1993; Ray et al., 2005). Dessa forma, é importante conhecer as inserções que são divididas entre indivíduos de uma ou mais populações para aplicações científicas. A população brasileira constitui um dos grupos mais heterogêneos do mundo, como resultado de cruzamentos interétnicos entre europeus, africanos, ameríndios e asiáticos (Alves-Silva et al., 2000). Assim a pesquisa dos polimorfismos das inserções Alu mostra-se bastante relevante, pois resulta em dados importantes sobre a ancestralidade genética e a contribuição de cada grupo étnico na formação da nossa população.

Os elementos Alu em estudos de ancestralidade

Segundo a literatura, muitos dos marcadores de loci polimórficos das inserções Alu são caracterizados como informativos de ancestralidade por apresentarem alto diferencial de frequência entre as populações. Com a formação de uma população miscigenada, espera-se que a frequência de qualquer locus, definidos como marcadores que apresentam frequências extremas e distintivas entre populações diferenciadas por fatores étnicos ou geográficos, atinja valores diferentes ao encontrado nas populações parentais (Teló, 2010).

Em seu estudo, Terreros et al. (2009) tem o objetivo de analisar o perfil genético de seis populações africanas, quatro asiáticas e duas europeias utilizando 27 polimorfismos Alu para entender a história evolutiva dos humanos. Eles também usaram marcadores de ancestralidade, conhecidos como alelos específicos das populações, capazes de diferenciar populações, podendo ser úteis para determinar a ancestralidade biogeográfica de grupos e indivíduos. Levou em conta que essas 12 populações representam os três grandes grupos étnicos mundiais.

Foram coletadas 563 amostras de sangue das seguintes populações: Norte da África, África Oriental, Centro da África, África Ocidental, Ásia e Europa. A ancestralidade foi rastreada até duas gerações. Os resultados mostram que os loci são polimórficos nas populações, com algumas exceções como no caso da inserção APO, cuja presença está fixada na população de Marrocos e Ami, e A25 e TCR que a ausência está fixada na população de Ami. Com relação a heterozigose, o maior valor encontrado foi na África (0.309), seguida da Ásia (0.288) e Europa (0.268). O grupo de cientistas também construíram uma árvore filogenética que coincide com a distribuição geográfica das populações estudadas.

A árvore filogenética criada pelos pesquisadores foi separada em dois grandes grupos, o grupo subsaariano representado pela população de Camarões, Benin, Ruanda, Quênia, Ami e Madras, já o outro grupo é formado pelas demais populações, sendo elas o Egito, Galícia, Marrocos, Omã, Geórgia e Emirados Árabes. Na árvore é possível perceber que os grupos populacionais subsaarianos possuem poucas diferenças geográficas e genéticas estando separados do resto das populações. Quando se analisa as populações de Galícia, Marrocos, Emirados Árabes, Omã, Egito, Georgia e Madras, observa-se uma proximidade genética maior que a esperada considerando o modelo de isolamento por distância. Já a população Ami se mostra afastada das demais populações, provavelmente por causa do isolamento e tamanho da população, acumulando frequências alélicas com tendência para fixação.

A diferença entre os grupos do norte da África e a África subsaariana deve-se, provavelmente, a presença do deserto do Saara, que atua como uma provável barreira física para o fluxo gênico, diferenciando a composição genética do continente africano. Por isso a proximidade das populações europeia, asiática e do norte da África é evidenciada no estudo, que provavelmente se deve ao efeito de homogeneização do fluxo gênico causado pela conexão do corredor de Levante e do Corno da África, usadas para migração humana. Além disso, o norte da África, a Península Arábica e a região do Cáucaso se mostram como ponto chave para a dispersão gênica e migração do homem para a África e Eurásia, dando suporte a teoria de origem do homem moderno ter vindo da África.

Analisando a média das frequências, em porcentagem, dos alelos entre os grupos das populações subsaariana, europeia e asiática observa-se que a diferença entre as populações subsaariana e asiática é de 15,9%, entre a europeia e subsaariana é de 16,3% e entre a asiática e europeia é de 6,1%.

Os dados mostram que a variação tende a ser geográfica que entra em acordo com padrões históricos de fluxo gênico e deriva genética, que são dois fatores importantes para a composição genética dos grupos principalmente por causa do isolamento parcial e a migração, e conseqüentemente mistura, que a população humana sofreu ao longo da história evolutiva, esse estudo revela que os marcadores são sensíveis a esses eventos.

Os polimorfismos dos alelos A25, APO, COL3A1, NBC4, Sb19.3 e NBC6 podem distinguir subsaarianos de asiáticos e de europeus; Sb19.10, F13B, HS4.32 e HS4.75 são úteis para com-

parar subsaarianos e asiáticos e o PV92 para diferenciar asiáticos de europeus. Entretanto, alguns valores baixos do teste de fixação mostram que nem todas as inserções são aconselháveis para estudos nas populações, como é o caso das inserções HS469 e NB60. Todas essas sequências podem ser usadas como marcadores moleculares de ancestralidade (AIM). As sequências F13B, Sb19.10 e NBC6 mostram maiores diferenças nas frequências alélicas entre as populações por causa do alto valor de fixação, portanto os marcadores Sb19.10 e NBC6 podem ser inclusos na lista de AIM.

O trabalho de Pereira et al. (2006) analisou uma inserção Alu presente dentro de uma inserção LINE-1 no cromossomo X. As amostras foram fornecidas pela Foundation Jean Dausset, Paris, França. As 684 amostras, todas de homens, representam os cinco continentes a partir de sete grupos regionais (África, Oceania, América, Europa, Oriente Médio, Ásia Central e do Sul) e 34 amostras de Ameríndios (25 Ticuna do Brasil e 9 Muskoke dos Estados Unidos) fornecidas pelo Dr. Judith Kidd da Universidade de Yale, em 2006. A família Alu utilizada foi a Ya5/8, sendo a família mais polimórfica descrita, a identificação é pela presença e ausência (veja representação esquemática do método de análise na figura 2).

Nas amostras da África, Brasil e Ásia a inserção é de 454 pares de base e a ausência é de 142 pares de base, enquanto as amostras dos nativos americanos não apresentam a inserção da sequência. Uma questão interessante apresentada foi a presença de duas bandas em algumas amostras, por serem todas de indivíduos do sexo masculino e só apresentam um cromossomo X, provavelmente a presença da segunda banda se dá por causa da sequência Alu estar inserida em um retroelemento L1. Com a PCR, os primers usados possivelmente amplificam outra sequência homóloga da L1 presente no genoma, o que se torna uma dificuldade para diferenciar as amostras femininas homozigotas com a inserção das heterozigotas utilizando a PCR convencional, entretanto a PCR em tempo real pode distinguir as amostras quantitativamente.

O DXS225, nome da inserção Alu, apareceu nas sete regiões analisadas. As frequências encontradas pelos autores foram 0.256 na África, 0.407 no Oriente Médio, 0.347 na Ásia Central, 0.257 na Oceania, 0.190 na Europa e 0.360 na América, sendo que a frequência em cada grupo também é apresentada no trabalho. Ao fazerem as análises estatísticas, descobriram que 92,2% da variabilidade é, provavelmente, entre os indivíduos das populações, que 5% da variação dentro dos grupos regionais se dá pela diferença entre as populações e que 2,7% da variação pode ser justificado pela diferença entre os grupos regionais. Já nos ameríndios, somente nos Karitiana que a inserção foi encontrada por causa do contato com europeus e africanos, porém nas outras quatro populações estudadas não se observou a inserção, indicando que essa sequência pode ser usada em estudos de cruzamento de populações. Além disso, como a inserção Alu está dentro de uma L1 e está cercado por dois microssatélites que não estão em equilíbrio, ela poderia ser usada para estudos da evolução humana.

Conclusão

Os elementos de transposição têm se mostrado eficientes para estudos de evolução, principalmente as inserções Alu que mostraram serem úteis para identificação da ancestralidade de indivíduos e grupos populacionais, pois as diferentes frequências de cada inserção na população, ou se o indivíduo possui ou não a inserção, condiz com uma origem diferente. Os elementos Alu também se mostram úteis em estudos de análises de perfil genético, origem

demográfica e relação entre as populações. A facilidade de trabalhar com essas inserções, sendo um método informativo e confiável, tem levado os pesquisadores a usá-las como alternativas para o DNA mitocondrial, SNP, SRT e microssatélites. Tornando possível utilizar essas sequências para análises forenses e testes de paternidade.

Referências

- Ayarpadikannan, S & H-S Kim. 2014. The Impact of Transposable Elements in Genome Evolution and Genetic Instability and Their Implications in Various Diseases. *Genomics & Informatics*, 12:98–104.
- Battilana, J., N. J Fagundes, A. H Heller, A Goldani, L. B., Freitas, E Tarazona-Santos, B. Munkhbat, N. Munkhtuvshin, M. Krylov, L. Benevolenskaia, M. A. Batzer, P. L. Deininger, F. M. Salzano. & F. C Arnett. 2006. Alu insertion polymorphisms in Native Americans and related Asian populations. *Annals of human biology*, 33:142–160.
- Batzer M A, M Stoneking, M Alegria-Hartman, H Bazan, D H Kass, T H Shaikh, G E Novick, P A Ioannou, W D Scheer & R J Herrera. 1994. African origin of human-specific polymorphic Alu insertions. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 91:12288–12292.
- Batzer M. A., S. S. Arcot, J. W. Phinney, M. Alegria-Hartman, D. H. Kass, S. M. Milligan, C. Kimpton, P. Gill, M. Hochmeister, P. A. Ioannou, R. J. Herrera, D. A. Boudreau, W. D. S. Bronya, J. B. Keats, P. L. Deininger & M. Stoneking. 1996. Genetic variation of recent Alu insertions in human populations. *J. Mol. Evol.* 42: 22–29.
- Batzer, M. A., & P. L. Deininger. 2002. Alu repeats and human genomic diversity. *Nature Rev. Genet.* 3: 370–379.
- Bourgeois, Y & S. Boissinot. 2019. On the population dynamics of junk: A review on the Population Genomics of Transposable Elements. *Genes*, 10:419–443.
- Carroll, M. L., A. M Roy-Engel, S. V. Nguyen, A. H Salem, E. Vogel, B Vincent, ... & W. S. Watkins. 2001. Large-scale analysis of the Alu Ya5 and Yb8 subfamilies and their contribution to human genomic diversity. *J. Mol. Biol.* 311:17–40.
- Chalopin, D., M. Naville, F. Plard, D. Galiana, & J. N. Volf. 2015. Comparative analysis of transposable elements highlights mobilome diversity and evolution in vertebrates. *Genome Biol. Evol.* 7:567–580.
- Cordaux R & MA Batzer. 2009. The impact of retrotransposons on human genome evolution. *Nat Rev Genet.* 10:691–703
- Cordaux, R., D.J Hedges & M.A. Batzer. 2004. Retrotransposition of Alu elements: how many sources? *TRENDS Genet.* 20:464–467,
- Cordaux, R., D. Srikanta, J. Lee, M. Stoneking, & M. A Batzer. 2007. In search of polymorphic Alu insertions with restricted geographic distributions. *Genomics*, 90:154–158.
- Cotrim, N. H., M. T. B. Auricchio, J. P. Vicente, P. A. Otto, & R. C. Mingroni-Netto. 2004. Polymorphic Alu insertions in six Brazilian African-derived populations. *Am J Hum Biol.* 16:264–277.
- Deininger, P. L., & M. A. Batzer. 1999. Alu repeats and human disease. *Mol Genet Metab.* 67:183–93
- Dias, E.S. & C.M.A Carareto. 2015. O impacto dos elementos de transposição na evolução de sequências reguladoras e codificantes. p. 65–90. In: C.M A. Carareto, C.B. Monteiro-Vitorello, M.A.V. SLUYS, (Org). Elementos de transposição: diversidade, evolução, aplicações e impacto nos genomas dos seres vivos. Sociedade Brasileira de Genética/Editora Fiocruz.
- Dridi, S. 2012. Alu mobile elements: from junk DNA to genomic gems. *Scientifica*, 2012:1–12.
- Garcia, C. F., V. L. S. Gaiesky. 2015. Evolução cromossômica em eucariotos – rearranjos cromossômicos e elementos de transposição. Elementos de transposição: classificação e mecanismos de mobilização. p.43–64. In: C. M A. CARARETO, C. B. MONTEIRO-VITORELLO, M. A. V. SLUYS, (Org). Elementos de transposição: diversidade, evolução, aplicações e impacto nos genomas dos seres vivos. Sociedade Brasileira de Genética/Editora Fiocruz.
- Mamedov, I. Z., I. A. Shagina, M. A. Kurnikova, S. N. Novozhilov, D. A. Shagin, & Y. B. Lebedev. 2010. A new set of markers for human identification based on 32 polymorphic Alu insertions. *Eur J Hum Genet.* 18:808–814.
- Marrero A.R, C. Bravi, S. Stuart, J.C. Long, F. Pereira das Neves Leite, T. Kommers, C.M. Carvalho, S.D. Pena, A. Ruiz-Linares, F.M. Salzano, & M.C. Bortolini. 2007. Pre-and post-Columbian gene and cultural continuity: the case of the Gaucho from southern Brazil. *Hum hered.* 64:160–171.
- Medina, R. D. F., C. M. A. Carareto. 2015. Instabilidade genética e doenças humanas. p. 141–168. In: C. M A. CARARETO, C. B. MONTEIRO-VITORELLO, M. A. V. SLUYS, (Org). Elementos de transposição: diversidade, evolução, aplicações e impacto nos genomas dos seres vivos. Sociedade Brasileira de Genética/ Editora Fiocruz.
- Mendes-Junior, C.T. & A. L Simões. 2001. Alu insertions and ethnic composition in a Brazilian population sample. *Inter J. Human Genet.* 1:249–254.
- Mustafin, R. N., & E. K. Khusnutdinova. 2018. The role of transposable elements in emergence of Metazoa. *Biochem.* 83:185–199.
- Nahum, L. A. 2012. Evolução dos genomas. p. 91–104. In: MATIOLI, S., M.; FERNANDES, F.M.C. (ed.). *Biologia molecular e evolução.* 2 ed. Sociedade Brasileira de Genética/Holos Editora.
- Navarrete, H. P., L. H. Soler, R. E. Mares, & M. A. Ramos. 2017. Frequency of Alu insertions within the ACE and PR loci in Northwestern Mexicans. *BMC Res Notes*, 10:339.
- Pereira R.W., S.S. Santos & S.D. Pena. 2006. A novel polymorphic Alu insertion embedded in a LINE 1 retrotransposon in the human X chromosome (DXS225): identification and worldwide population study. *Genet Mol Res.* 5:63–71.
- Platt R.N., M.W. Vandewege & D.A. Ray. 2018. Mammalian transposable elements and their impacts on genome evolution. *Chromosome Res.* 26: 25–43,
- Prak, E.T.L. & H.H. Kazazian. 2000. Mobile elements and the human genome. *Nature Rev Genet.* 1:134–144.
- Ray D.A, J.A. Walker, A. Hall, B. Llewellyn, J. Ballantyne, A.T. Christian, K Turteltaub & M.A. Batzer 2005. Inference of human geographic origins using Alu insertion polymorphisms. *Forensic Sci Int.* 153:117–124.
- Ray D.A & M.A Batzer MA. 2011. Reading TE leaves: new approaches to the identification of transposable element insertions. *Genome Res.* 21:813–20.

- Solovieva, D. S., E. V. Balanovska, M. A. Kuznetsova, O. A. Vassinskaya, S. A. Frolova, E. A. Pocheshkhova,... & O. P. Balanovsky. 2010. The Russian gene pool: The gene geography of Alu insertions (ACE, APOA1, B65, PV92, TPA25). *Mol. Biol.* 44:393–400.
- Solyom S & H.H. Kazazian. 2012. Mobile elements in the human genome: implications for disease. *Genome Med.* 4:12
- Stoneking, M., J. J. Fontius, S. L. Clifford, H. Soodyall, S. S. Arcot, N. Saha... & M. A. Batzer. 1997. Alu insertion polymorphisms and human evolution: Evidence for a larger population size in Africa. *Genome Res.* 7:1061–1071.
- Teló, E. P. 2010. Estimativa de mistura étnica avaliada por Marcadores Informativos de Ancestralidade (AIMs) e Microssatélites (STRs). *Dissertação* (Mestrado em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa) - Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, FIOCRUZ, Salvador.
- Terreros, M. C., M. A. Alfonso-Sánchez, G. E. Novick, J. R. Luis, H. Lacau, R. K. Lowery ... & R. J. Herrera. 2009. Insights on human evolution: an analysis of Alu insertion polymorphisms. *J Hum Genet.* 54:603–611
- Ule, J. 2013. Alu elements: at the crossroads between disease and evolution. *Biochem Soc Trans.* 41:1532–1535.
- Varani, A. M., L. C. B. Carvalho, M.M. Zerillo, C. B. Monteiro-Vitorello. 2015. Elementos de transposição: classificação e mecanismos de mobilização. p. 11–42 In: C. M. A. CARARETO, C. B. MONTEIRO-VITORELLO, M. A. V. SLUYS, (Org). Elementos de transposição: diversidade, evolução, aplicações e impacto nos genomas dos seres vivos. Sociedade Brasileira de Genética/ Editora Fiocruz.
- Venner S., C. Feschotte & C. Biémont. 2009. Dynamics of transposable elements: towards a community ecology of the genome. *Trends Genet.* 25 :317–323.
- Xiao F.X., J.F. Yang, J.J. Cassiman & R. Decorte. 2002. Diversity at eight polymorphic Alu insertion loci in Chinese populations shows evidence for European admixture in an ethnic minority population from northwest China. *Hum Biol.* 74:555–568.